

CARACTERIZAÇÃO DAS DISFUNÇÕES DE MEMBROS SUPERIORES EM MULHERES SUBMETIDAS AO TRATAMENTO PARA CÂNCER DE MAMA

Artigos Científicos de Fisioterapia, Edição 111/Jun22 - Volume 26 / Por Revista NovaFisio

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.6656689

Autoras:

Vania Rodinick de Oliveira¹

Kathleen Cristina de Mattos²

Maria Elisabete Salina Saldanha³

RESUMO

O câncer de mama é a neoplasia maligna mais comum em mulheres no Brasil e em todo o mundo, tendo registrado apenas em 2020 mais de 2,26 milhões de novos casos. Entre principais consequências do tratamento oncológico está dor e dificuldade de movimento do ombro homolateral à cirurgia. **Objetivo:** Verificar as características mais comuns das disfunções de membros superiores e do grau de cinesiofobia em mulheres após a realização dos tratamentos para câncer de mama. **Método:** Foi realizada uma pesquisa transversal, descritiva, por meio do questionário *Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand* (DASH), Escala Visual de Dor (EVA) e da Escala de TAMPA (*Scale for Kinesiophobia*), validados no Brasil, enviado via online a 82 mulheres brasileiras, entre 02 e 09 de abril de 2022. **Resultados:** Ao todo 129 mulheres participaram do estudo, porém apenas 82 cumpriram os critérios de inclusão, apresentaram idade entre 20 e 79 anos e foram submetidas a um ou mais tratamentos para câncer de mama, como cirurgia, radioterapia, hormonioterapia e/ou imunoterapia. **Conclusões:** O estudo mostrou que as características mais comuns de disfunções nos membros superiores foram fraqueza muscular e parestesia/anestesia, bem como graus de moderado a leve de cinesiofobia.

Palavras-chave: Neoplasias da mama, membro superior, terapia por exercícios, amplitude de movimento articular, dor, cinesiofobia.

ABSTRACT

Breast cancer is the most common malignancy neoplasm in women in Brazil and around the world, having recorded more than 2.26 million new cases in 2020 alone. Among the main consequences of cancer treatment is pain and difficulty in moving the shoulder ipsilateral to the surgery. **Objective:** To verify the most common characteristics of upper limb disorders and the degree of kinesiophobia in women after undergoing treatments for breast cancer. Method: A cross-sectional, descriptive research was carried out using the Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand (DASH), Visual Pain Scale (VAS) and the TAMPA Scale (Scale for Kinesiophobia), validated in Brazil, sent on-line via to 82 Brazilian women, between April 2 and 9, 2022. **Results:** A total of 129 women participated in the study, but only 82 met the inclusion criteria, were aged between 20 and 79 years and underwent one or more treatments for breast cancer, such as surgery, radiotherapy, hormone therapy and/or immunotherapy. **Conclusions:** The study showed that the most common features of upper limb dysfunction were muscle weakness and paresthesia/anaesthesia, and moderate until mild degrees of kinesiophobia.

Keywords: Breast Neoplasms, Upper Extremity, Exercise Therapy, Articular Range of Motion, Pain, kinesiophobia.

1. INTRODUÇÃO

O câncer de mama é o segundo câncer mais comum no mundo e, de longe, o câncer mais frequente entre as mulheres, com uma estimativa de 1,67 milhão de novos casos de câncer diagnosticados em 2012, de acordo com o estudo de FERLAY et al. (2012).

De acordo com MARX e FIGUEIRA (2017) as modalidades de tratamento podem ser divididas em: tratamento local, como cirurgia e radioterapia, e tratamento sistêmico: quimioterapia, hormonioterapia e terapia biológica.

Entre as principais queixas crônicas de pacientes que fizeram cirurgia para câncer de mama, são relatadas dormência (67,9%), fraqueza muscular (49,4%), dor (45,7%), linfedema (22,2%), dor cervical (9,9%) e limitação da amplitude de movimento (ADM) (6,2%), conforme estudos de ASSIS et. al. (2013).

ASSIS et. al (2013) e Paz et al. (2016) afirmam que o linfedema de membro superior após dissecação axilar é uma condição crônica incapacitante e incurável, que representa uma das principais sequelas após o tratamento do câncer de mama.

Os fármacos usados na quimioterapia têm grande potencial de causar danos ao sistema nervoso periférico das pacientes. O que faz da neuropatia sensitiva periférica um evento comum e de grande impacto na qualidade de vida (QV) dos pacientes, podendo levar a modificações do

esquema de tratamento, com perda da efetividade, assim como a sequelas crônicas e incapacidade, segundo estudo publicado por CAPONERO et al. (2016).

O estudo de CAN et al. (2019) afirma que muitas sobreviventes de câncer de mama passam a desenvolver um sentimento de medo e dor ao movimento, que se trata da cinesiofobia.

Na busca por tratamentos que possam melhorar a QV das pacientes, LAURIDSEN et al. (2005) ratifica em seu estudo que a fisioterapia pode trazer resultados positivos, tal como a melhora da função do ombro em pacientes tratadas cirurgicamente para câncer de mama.

Para ASSIS et al. (2017) a reabilitação e cuidados de membros superiores (MMSS) no curto, médio e longo prazo após a cirurgia podem melhorar não apenas a funcionalidade do membro superior, mas também a perspectiva futura e as funções sociais e emocionais.

2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo Geral

O presente estudo pretende verificar as características mais comuns das disfunções de MMSS de mulheres após a realização dos tratamentos para câncer de mama (cirurgia, radioterapia, quimioterapia, hormonioterapia e imunoterapia).

2.2 Objetivo Específico

Verificar o nível de cinesiofobia das pacientes submetidas a tratamentos para câncer de mama.

3. MATERIAIS E MÉTODOS

Este é um estudo transversal e descritivo, com abordagem quantitativa que foi desenvolvido com um grupo amostral de 129 mulheres brasileiras. Os critérios de inclusão foram: 1) ser brasileira; 2) ter recebido o diagnóstico de câncer de mama; e 3) ter realizado ou ainda estar fazendo um ou mais tratamentos; e o critério de exclusão considerou àquelas que mencionaram outras doenças prévias que comprometeram a função do membro superior. Importante ressaltar que todas as participantes são brasileiras e apenas uma delas assinalou que reside fora do país.

Coincidentemente, metade do grupo assinalou que realizou sessões de fisioterapia e a outra metade que não.

As mulheres participantes foram recrutadas em grupos de apoio, em redes sociais com membros com diagnóstico de câncer de mama, independente da fase. As componentes receberam um link e, após tomarem conhecimento do objetivo do projeto, foram encaminhadas ao questionário através de um link de acesso, em que assinaram que concordam com o Termo de Consentimento

Livre e Esclarecido (TCLE), localizado na primeira página do questionário, e que autorizaram o uso dos dados encaminhados nas questões dos critérios de inclusão e exclusão.

Os dados para o estudo foram obtidos por meio de um questionário online e as identidades das participantes foram mantidas em sigilo.

Foi utilizado o questionário *Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand* (DASH) de ORFALE et al. (2005), a Escala Visual de Dor (EVA) de SOUZA (2002) e a Escala Tampa para Cinesiofobia (ETC) de SIQUEIRA et. al. (2007).

As participantes deste estudo receberam gratuitamente um manual de orientação contendo dicas e exercícios para fazer no pós-cirurgia e durante o tratamento oncológico (Anexo 1).

Todos os procedimentos da pesquisa foram desenvolvidos e realizados conforme a Declaração de Helsinkí e homologados pelo Comitê de Ética e Pesquisa Universidade da Cidade de São Paulo (UNICID), CAAE nº 11247119.0.0000.0064. Além disso, ressalta-se que esse artigo foi resultado do Projeto de Iniciação Científica intitulado “Caracterização das disfunções de Membros Superiores após realização de cirurgia e quimioterapia para tratamento do câncer de mama”, contemplado por bolsa de financiamento do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica da UNICID.

A análise dos resultados foi realizada de forma descritiva, com o uso do Formulários Google, Google LLC, 1600., e os dados foram transferidos para um banco de dados no Excel, onde foram analisados.

4. RESULTADOS

Após cada participante receber um código aleatório para fins de identificação anônima de seus resultados. Realizou-se a análise de forma descritiva, utilizando frequências (absoluta e percentual) para variável quantitativa. Das 129 mulheres que responderam a pesquisa, 82 cumpriram os critérios de inclusão.

Foi feito levantamento do perfil sociodemográfico (Tabela 1). Também foi verificado tipologia do tratamento (Tabela 2), sintomas musculoesqueléticos presentes (Tabela 3), nível de dor (Escala EVA) (Tabela 4), funcionalidade e QV (Score DASH) e de cinesiofobia (Score TAMPA) (Tabela 5). Especificamente na Tabela 3, as participantes puderam assinalar mais de uma resposta.

TABELA 1 – PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO DOS SUJEITOS DO ESTUDO

Perfil Sociodemográfico	Pessoas	%
Renda		
De 3 a 5 salários mínimos	28	34%
Acima de 5 salários mínimos	24	29%
Até 2 salários mínimos	19	24%
Não sabe ou não tem renda	11	13%
Escolaridade		
Ensino superior completo	29	35%
Pós-graduação completa	27	33%
Ensino médio completo	21	26%
Ensino fundamental completo ou não	5	6%
Faixa etária		
Entre 40 e 49 anos	35	43%
Entre 50 e 59 anos	19	23%
Entre 30 e 39 anos	17	21%
Entre 60 e 69 anos	8	10%
Entre 70 e 79 anos	2	2%
Entre 20 e 29 anos	1	1%
Se trabalha		
Sim	50	61%
Não	32	39%
Etnia		
Branca	47	57%
Parda	26	32%
Preta	7	9%
Amarela	1	1%
Prefiro não dizer	1	1%
Estado civil		
Casada ou mora com parceiro	57	70%
Divorciada/separada	12	15%
Solteira	8	10%
Viúva	5	5%
Onde mora		
SP	36	45%
DF	20	24%
RJ	6	7%
Outros Estados do Brasil	19	23%
Chile	1	1%

TABELA 2 – CARACTERÍSTICAS RELACIONADAS À CIRURGIA

Tipologia do tratamento	Pessoas	%
Fez cirurgia		
Sim, na mama direita	33	40%
Sim, na mama esquerda	30	37%
Sim, nas duas mamas	17	21%
Não	2	2%
Há quanto tempo fez a cirurgia		
Menos de 2 anos	36	45%
Entre 2 anos e 5 anos	26	33%
Entre 6 e 10 anos	12	15%
Mais de 10 anos	6	8%
Fez reconstrução mamária		
Não	43	52%
Sim	39	48%
Fez quimioterapia		
Não	24	29%
Sim	58	71%
Fez radioterapia		
Sim	59	72%
Não	23	28%
Fez hormonioterapia		
Sim	50	54%
Não	42	46%
Fez imunoterapia		
Não	68	83%
Sim	14	17%
Fez linfadenectomia		
Sim	62	77%
Não	19	23%
Fez sessões de fisioterapia		
Sim	41	50%
Não	41	50%

TABELA 3 – SINTOMAS ATUAIS

Sintomas atuais	Pessoas	%
Fraqueza muscular	41	50%
Parestesia/Anestesia	39	48%
Dor local	34	41%
Dificuldade de movimento	25	30%
Linfedema	13	16%
Dor geral	3	4%
Fadiga	1	1%
Aumento de peso	1	1%
Espasmo	1	1%

TABELA 4 – ESCALA VISUAL DE DOR

Escola Visual de Dor- EVA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Classificação	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	Pessoas	%
Leve	72%	28%	-	-	-	-	-	-	-	-	43	52%
Moderada	-	-	19%	16%	28%	22%	16%	-	-	-	32	39%
Intensa	-	-	-	-	-	-	-	71%	14%	14%	7	9%
Total	38%	15%	7%	6%	11%	9%	6%	6%	1%	1%	82	100%

TABELA 5 – ESCORE DO QUESTIONÁRIO DASH E TAMPA

Score dos questionários	Classificação	Pessoas	%
DASH			
< 20 pontos	Excelente	41	50%
De 20 a 39 pontos	Bom	21	26%
De 40 a 60 pontos	Regular	13	16%
> 60 pontos	Ruim	7	9%
TAMPA			
De 17 a 34 pontos	Leve	31	38%
De 35 a 50 pontos	Moderada	42	51%
De 51 a 68 pontos	Grave	9	11%

Também foi realizado a correlação dos principais dados coletados para uma melhor análise deste estudo. Foi feito o levantamento do nível do Score DASH entre as pacientes que tiveram ou não linfedema (Figura 1).

FIGURA 1 – RESULTADOS DA APLICAÇÃO DO QUESTIONÁRIO DASH EM PACIENTES COM E SEM LINFEDEMA

A média do Score TAMPA foi relacionada com as pacientes que fizeram ou não esvaziamento axilar e também realizaram ou não sessões de fisioterapia, bem como seu nível atual na escala de dor (Figura 2).

FIGURA 2 – RESULTADO DO SCORE DO QUESTIONÁRIO TAMPA EM RELAÇÃO AO TIPO CIRÚRGICO E TRATAMENTO FISIOTERAPÊUTICO

Os dados das pacientes que relataram ou não que tiveram linfedema foram separados em dois grupos, que fizeram ou não sessões de fisioterapia e, a partir deles, aquelas que apresentavam ou não dificuldade de movimento atualmente (Tabela 6).

TABELA 6 – NÍVEL DE DOR E DIFICULDADE DE MOVIMENTO DAS PACIENTES COM E SEM LINFEDEMA E QUE RECEBERAM OU NÃO TRATAMENTO FISIOTERAPÊUTICO

Linfedema / Nível de Dor	Não fez fisioterapia		Total Pessoas	Fez fisioterapia		Total Pessoas	Total Geral Pessoas
	Dificuldade de movimento			Dificuldade de movimento			
	Não	Sim	Não	Sim			
Teve linfedema	2	2	4	4	5	9	13
Intensa	1	-	1	2	-	2	3
Moderada	1	1	2	2	2	4	6
Leve	-	1	1	-	3	3	4
Não teve linfedema	8	29	37	11	21	32	69
Intensa	1	1	2	1	1	2	4
Moderada	4	10	14	7	5	12	26
Leve	3	18	21	3	15	18	39
Total Geral	10	31	41	15	26	41	82

O score DASH das pacientes também foi relacionado entre aquelas que fizeram ou não sessões de fisioterapia, separadas pelo tipo de tratamento a qual foram submetidas (Figura 3).

FIGURA 3 – RESULTADO DA CLASSIFICAÇÃO DASH DAS PACIENTES EM RELAÇÃO AOS TIPOS DE TRATAMENTOS REALIZADOS E SE RECEBEU OU NÃO TRATAMENTO FISIOTERAPÊUTICO

Legenda: C=Cirurgia; H=Hormonioterapia; L=Linfadenectomia/Retirada de linfonodos; R=Radioterapia; Q=Quimioterapia

O tempo em que ocorreu a cirurgia para tratamento oncológico foi relacionado com as médias dos scores DASH e TAMPA das pacientes (Figura 4).

FIGURA 4 – RESULTADO DO SCORE MÉDIO DASH E TAMPA DAS PACIENTES EM RELAÇÃO AO TEMPO DECORRIDO DESDE A REALIZAÇÃO DA CIRURGIA

4. DISCUSSÃO

Nesse estudo, verificou-se que a maioria (43%) das participantes tem entre 40 e 49 anos (Tabela 1). Com dados semelhantes, um trabalho publicado por COUGHLIN e CYPEL (2019) apontou que a incidência de câncer de mama aumenta conforme a idade. Os autores verificaram que a incidência

do câncer de mama e as taxas de mortalidade aumentam com a idade; cerca de 95% dos novos casos ocorrem em mulheres com 40 anos ou mais.

Em relação à etnia, os dados coletados apontaram que mais da metade das participantes (57%) se declararam brancas, 32% pardas e 9% pretas. Em um outro estudo realizado nos Estados Unidos por COUGHLIN et al. (2004) com 217.299 mulheres diagnosticadas com câncer de mama, que também apresentou dados sociodemográficos, cerca de 86% das mulheres eram brancas e 10% eram negras.

O estudo apresentou que, do total de respondentes, 50% obtiveram uma classificação Excelente de funcionalidade e 26% receberam classificação Boa (Tabela 5). Esses índices corroboram com o estudo feito por VELLOSO et al. (2011) com 45 pacientes de câncer de mama submetidas à biópsia do linfonodo sentinela em que foi apresentado que a dor e o desconforto nos MMSS têm pouca influência na função, limitação de ADM e Atividades de Vida Diária (AVDs). Segundo o estudo, as disfunções e o desempenho funcional dos MMSS não interferiram na percepção sobre a QVRS, que foi considerada boa.

Em relação ao tempo de cirurgia e as médias DASH e TAMPA, verificou-se que das 26 participantes que fizeram o procedimento entre 2 e 5 anos as médias DASH e TAMPA foram 28 (Bom) e 39 (Moderado), respectivamente (Figura 4). Esse resultado vem ao encontro do estudo apresentado por RECCHIA et al. (2017) que demonstra níveis regulares de funcionalidade e QV em pacientes que apresentavam dor, cuja cirurgia ocorreu há 5 anos.

Entre as principais queixas musculoesqueléticas encontradas nos resultados desta pesquisa, 50% referiram fraqueza muscular, 48% parestesia ou anestesia, 41% dor local e 30% linfedema (Tabela 3). Esses índices correspondem com as principais queixas crônicas de pacientes que fizeram cirurgia para câncer de mama apresentada em um estudo feito por meio do prontuário de 81 pacientes que realizaram processos de reabilitação entre 2005 e 2009 no Centro de Referência da Saúde da Mulher em São Paulo por ASSIS et al. (2013). Entre os resultados da pesquisa, 67,9% das pacientes relataram dormência, 49,9% fraqueza muscular, 45,7% dor inespecífica, 22,2% linfedema, 9,9% dor cervical e 6,2% limitação da ADM.

No estudo de ASSIS et al. (2013) também foi enfatizada a importância do tratamento fisioterapêutico planejado para reduzir a incapacidade funcional instalada nas pacientes sobreviventes de câncer de mama, o que inclui a manutenção da função do membro superior necessária para executar tarefas que exijam bom nível de destreza e força física.

Entretanto, neste trabalho não foi encontrado índices mais altos de dificuldade de movimento ou de nível de dor (Tabela 6) que pudessem estar relacionados ao fato das pacientes não terem realizado sessões de fisioterapia. Nota-se que as pacientes com maior dificuldade funcional são as que mais procuram o serviço de fisioterapia, sugerindo-se baixa adesão ao tratamento preventivo nos casos de cirurgias e outros tratamentos associados ao câncer de mama.

Os benefícios da atividade física em mulheres com câncer de mama são reconhecidos em vários estudos científicos, mas os dados coletados nessa pesquisa demonstraram que poucas pacientes são acompanhadas por algum profissional de reabilitação durante ou após o tratamento. Do total de participantes, 50% nunca fizeram sessões de fisioterapia (Tabela 2). Esse índice da pesquisa concorda com a revisão sistemática dos autores WIRTZA e BAUMANNA (2018) em que as evidências atuais sobre atividade física durante a reabilitação e pós-atendimento são boas, mas não se refletem nas clínicas de reabilitação.

A cinesiofobia das participantes da pesquisa foi classificada como leve (de 17 a 34 pontos), moderada (de 35 a 50 pontos) ou grave (de 51 a 68 pontos), conforme parâmetros apresentados pelos autores TROCOLI e BOTELHO (2016).

Em relação às alterações físicas, no que diz respeito ao relato de dor (EVA), o estudo de LAMINO et al. (2011) demonstrou que 82% mencionaram a presença de dor, sendo que a dor intensa foi menos prevalente. As pacientes retomaram suas AVDs normalmente, sendo possível identificar, quando aplicado o questionário DASH, que 50% relataram não ter dificuldades na maioria das atividades descritas. Houve ocorrência de dor em 47,2% das mulheres estudadas, sendo classificado como moderada e intensa, o que também é encontrado no estudo de FABRO et al. (2012), em que 52,9% das mulheres estudadas apresentaram síndrome dolorosa e 52,6% se queixaram de hiperestesia após a cirurgia. O estudo de MAGALDI et al. (2005) refere que, além da dor crônica, outras complicações podem ocorrer após o tratamento do câncer de mama, como os distúrbios sensoriais, edema e alteração na ADM que podem persistir por 2 a 5 anos após a cirurgia.

A literatura relata diversas dificuldades físicas relacionadas à terapêutica do câncer de mama, entre elas as alterações na funcionalidade do membro superior das mulheres, que interferem diretamente na QV após a cirurgia, como é apresentado nos estudos de SANTOS et al. (2009), SANT'ANNA et al. (2010) e HACK et al. (2010), enquanto que neste estudo observou-se que as pacientes não apresentaram dificuldades funcionais expressivas relativas aos tratamentos mais agressivos ao câncer. Isso pode estar relacionado ao recrutamento seletivo em grupos de apoio onde se encontravam as pacientes que participaram da pesquisa, que podem ter recebido orientações adequadas precocemente na rede de apoio.

Devido à alta incidência e prevalência de complicações decorrentes do tratamento do câncer de mama, os estudos de BERGMANN et al. (2006) e MAGALDI et al. (2005) concordam no que diz respeito à importância da atuação da fisioterapia o mais precoce possível, devendo esta ser realizada durante todas as fases do tratamento do câncer de mama. No estudo transversal feito por BORGES et al. (2008) também foi confirmado o reconhecimento dos recursos fisioterapêuticos em pacientes oncológicos, mas uma vez corroborando com o perfil das mulheres que participaram desta pesquisa, onde constantemente recebem orientações nos grupos de ajuda.

O ensaio clínico randomizado, piloto, de CAMPBELL et al. (2005) avaliou o benefício dos exercícios para mulheres com diagnóstico de câncer de mama em estadiamento precoce, submetidas à terapia adjuvante e foi observado que, após 12 semanas, o grupo de exercícios apresentou níveis significativamente maiores de função física e elevados escores de QV em relação ao grupo controle. Tais achados ratificam a necessidade da intervenção fisioterapêutica em todos os níveis, principalmente na prevenção das sequelas do tratamento oncológico, conforme apresentado no estudo de BUTTON et al. (2009). Neste estudo os graus de cinesiofobia foram em sua maioria moderado, mais uma vez, associando-se ao perfil colaborativo dos grupos de apoio.

5. CONCLUSÃO

O estudo mostrou que as características mais comuns das disfunções de membros superiores em mulheres após a realização de tratamentos para câncer de mama, em ordem de prevalência, foram fraqueza muscular, parestesia/anestesia, dor local, dificuldade de movimento e linfedema.

Em relação ao nível de cinesiofobia das pacientes oncológicas, a maioria obteve classificação Moderada, seguida de Leve. Já a classificação Grave apareceu em minoria no grupo.

Ademais, reconhece-se que esse estudo apresenta limitações em virtude do reduzido número de participantes bem como da seletividade da amostra, o que sugere a necessidade de maiores investigações em novos estudos para identificar eventuais distorções e encontrar relações mais congruentes com o público pesquisado.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ASSIS, MR; MARX, AG; MAGNA, LA; FERRIGNO, ISV. **Late morbidity in upper limb function and quality of life in women after breast cancer surgery.** Braz. J. Phys. Ther., São Carlos, v. 17, n. 3, p. 236-243, Mai./Jun. 2013.

BERGMANN, A; RIBEIRO, MJP; PEDROSA, E; NOGUEIRA, EA; OLIVEIRA, ACG. **Fisioterapia em mastologia oncológica: rotinas do Hospital do Câncer III/INCA.** Ver. Bras. Cancerol. 2006; 52(1):97-109.

BORGES, CAM; SILVEIRA,CF; LACERDA, PCMT; NASCIMENTO, MTA. **Análise dos métodos de avaliação, dos recursos e do reconhecimento da fisioterapia oncológica nos hospitais públicos do Distrito Federal.** Rev. Bras. Cancerol. 2008; 54(4):333-44.

CAMPBELL, A; MUTRIE, N; WHITE, F; McGUIRE, F; KEARNEY, N. **A pilot study of a supervised group exercise programme as a rehabilitation treatment for women with breast cancer receiving adjuvant treatment.** Eur J Oncol Nurs. 2005; 9(1):56-63.

CAN, AG; CAN, SS; EKSIÖGLÜ, E; ÇAKICI, FA. **Is kinesiophobia associated with lymphedema, upper extremity function, and psychological morbidity in breast cancer survivors?** Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation, v. 65, n. 2, p. 139, 2019.

CAPONERO, R; MONTARROYOS, ES; TAHAMTANI, SMM. **Post-chemotherapy neuropathy.** Revista Dor [online]. 2016, v. 17, suppl 1, p. 56-58.

COUGHLIN, SS. **Epidemiology of Breast Cancer in Women.** In: Ahmad, A. (eds) Breast Cancer Metastasis and Drug Resistance. Advances in Experimental Medicine and Biology, vol. 1152. Springer, Cham., 2019.

COUGHLIN, SS; RICHARDSON, LS; ORELIEN, J; THOMPSON, T.; RICHARDS, TB; SABATINO, AS; WU, W; CONNEY, D. **Contextual analysis of breast cancer stage at diagnosis among women in the United States.** open Health services policy J 2:45–46, 2004.

FABRO, EAN; BERGMANN, A; SILVA, BA; RIBEIRO, ACP; ABRAHÃO, KS; FERREIRA, MGCL. **Post-mastectomy pain syndrome: incidence and risks.** Breast, 2012 Jun;21(3):321-5.

FERLAY, J; SOERJOMATARAM, I; DIKSHIT, R; ESER, S; MATHERS, C; REBELO, M; PARKIN, DM; FORMAN, D; BRAY, F. **Cancer incidence and mortality worldwide: sources, methods and major patterns in GLOBOCAN 2012.** Int J Cancer. 2015 Mar. 1;136(5):E359-86.

Hack TF, Kwan WB, Thomas-Maclean RL, Towers A, Miedema B, Tilley A, et al. **Predictors of arm morbidity following breast cancer surgery.** Psychooncology, 2010; 19(11):1205-12.

Instituto Nacional de Câncer (Brasil). **Controle do câncer de mama: documento de consenso.** Rio de Janeiro: INCA; 2004. 33p.

LAMINO, DA; MOTA, DDCF; PIMENTA, CAM. **Prevalência e comorbidade de dor e fadiga em mulheres com câncer de mama.** Rev. Esc. Enf. USP 2011; 45(2):508 -14.

LAURIDSEN, MC; CHRISTIANSEN, P; HESSOV, I. **The effect of physiotherapy on shoulder function in patients surgically treated for breast cancer: a randomized study.** Acta Oncol. 2005;44(5):449-57.

MAGALDI, CM; BARROS, ACSD; MAGALDI, FM; MANTESE, JC; PINOTTI, JA. **Avaliação da morbidade e funcionalidade do membro superior em mulheres submetidas à linfadenectomia axilar total e biópsia de linfonodo sentinela por câncer de mama.** Rev Bras. Mastologia. 2005; 15(1):9-14.

MARX, AG; FIGUEIRA, PVG. **Fisioterapia no câncer de mama.** Barueri, SP: Manole, 2017. 467p.

ORFALE, AG; ARAÚJO, PMP; FERRAZ, MB; NATOUR, J. **Translation into Brazilian Portuguese, cultural adaptation and evaluation of the reliability of the Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand**

Questionnaire. Brazilian Journal of Medical and Biological Research [online], 2005, v. 38, n. 2, pp. 293-302, Feb./2005.

Paz IA, Fréz AR, Schiessl L, Ribeiro LG, Preis C, Guérios L. **Complex decongestive therapy in the intensive care of lymphedema: systematic review.** Fisioter Pesqui 2016;23(3):311-7. doi: 10.1590/1809-2950/15002623032016

RECCHIA, TL; PRIM, AC; LUZ, CM. **Upper Limb Functionality and Quality of Life in Women with Five-Year Survival after Breast Cancer Surgery.** Rev. Bras. Ginecol. Obstet., Rio de Janeiro, v. 39, n. 3, p. 115-122, Mar./2017.

SANT'ANNA, DK; ALMEIDA, V; PETITO, EL; GUTIÉRREZ, MGR. **Adesão à prática de exercícios para reabilitação funcional de mulheres com câncer de mama: revisão de literatura.** Ciencia y Enfermeria 2010; 16(1):97-104.

SANTOS, MSM; PANOBIANCO, MS; MAMEDE, MV; MEIRELLES, MCCC; BARROS, VMB. **Sensibilidade tátil no membro superior de mulheres submetidas à linfonodectomia axilar por câncer de mama.** Revista Brasil. Ginecol. Obstetr., 2009; 31(17):361- 6.

SIQUEIRA, FB; SALMELA-TEIXEIRA, LF; MAGALHÃES, LC. **Análise das Propriedades Psicométricas da Versão Brasileira da Escala Tampa de Cinesiofobia.** Acta Ortopédica Brasileira [online], v. 15, n. 1, Mai./2007.

SOUSA, FAEF. **Dor: o quinto sinal vital.** Revista Latino-Americana de Enfermagem, Ribeirão Preto, 2002, v.10, n. 3, p. 446-7.

TROCOLI, TO; BOTELHO, RV. **Prevalence of anxiety, depression and kinesiphobia in patients with low back pain and their association with the symptoms of low back spinal pain.** Revista Brasileira de Reumatologia [online]; 2016, v. 56, n. 4, pp. 330-336.

VELLOSO, FSB; BARRA, AA; DIAS, RC. **Functional performance of upper limb and quality of life after sentinel lymph node biopsy of breast cancer.** Rev. bras. fisioter., São Carlos, v. 15, n. 2, p. 146-153, Abr./2011.

WIRTZ, P; BAUMANN, FT. **Physical Activity, Exercise and Breast Cancer – What Is the Evidence for Rehabilitation, Aftercare, and Survival? A Review.** Breast Care (Basel). 13(2):93-101; Abr./2018.

¹Bacharel em Fisioterapia pela Universidade Cidade de São Paulo (2022) – São Paulo – SP.

E-mail: vrodinick1@gmail.com

²Bacharel em Fisioterapia pela Universidade Cidade de São Paulo (2022) – São Paulo – SP.

E-mail: kathleencristinademattos@gmail.com

³Bacharel em Fisioterapia pela Universidade Metodista de Piracicaba (1992), mestre em Morfologia pela Universidade Federal de São Paulo (2002) e doutora em Fisioterapia pela Universidade Federal de São Carlos (2017). Atual professora titular da Universidade Cidade de São Paulo – SP.

E-mail: maria.saldanha@unicid.edu.br

← Post anterior

Revista NovaFisio | Revista Científica.

Revista de alto impacto com Qualis "B", ISSN, DOI

Copyright © 2022